

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

«Корееведение Центральной Азии в транснациональную эпоху: взаимопонимание и обмен знаниями»

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20626923>

ISBN 978-9910-5283-0-9

제 14 회 중앙아시아 한국어학 국제학술대회 기조 강연 1

언어의 유형과 보편성

- 초국경 시대의 외국어교육을 위한 제언 -

허용(한국외국어대학교, KIUT)

유형(type)은 범주(category)와 함께 현대 언어학에서 매우 중요하게 다루어지는 영역이다. 사실 이 두 개념은 우리 인간의 인지와 직접 연결되기 때문에 언어학 외의 영역에서도 많이 다루어지고 있다. 인간은 혈액형도 A, B, O, AB의 유형으로 나누고, 한국에서 한참 유행 중인 MBTI도 성격 유형에 대한 것이다. 그리고 범주 역시 우리 생활과 밀접한 관련이 있어 과일에 해당하는 것들이 있고 채소에 해당하는 것들이 있는데, 이들 역시 각각의 범주에 속한다. 언어 사용 양상이 달라지는 것도 사회 계층, 성별과 나이와 같은 사회적 범주에 의한 것이다(Labov 2006). 언어적 측면에서 볼 때 유형과 범주는 그 언어를 다른 언어와 구별 짓게 하는 매우 중요한 요소이다.¹ 따라서 보다 나은 외국어 교육을 위해서는 해당 외국어(L2)의 유형과 범주에 대한 이해가 필요한데, 오늘은 유형에 대해 살펴보고자 한다.

I. 언어유형론

언어유형론(Linguistic typology)이란 언어의 구조적 특징을 기준으로 전 세계 언어를 분류하고 비교하는 학문을 말한다. 아래와 같은 것이 언어유형론의 대표적인 경우이다.

(1) 언어유형론의 몇 가지 예

¹ 특별히 두 언어를 대조적으로 분석하는 논문에서는 유형과 범주는 매우 중요한 이론적 근거가 된다. 2026년 기묘국제대학교 한국어학과 석사논문들도 큰 틀에서는 유형과 범주의 관점에서 분석된 것이다(참고문헌 참조).

- a. 어순 유형론: SOV, SVO OSV, OVS VSO, VOS 등 OV 유형, VO 유형
- b. 형태론적 유형론: 고립어(중국어, 베트남어), 교착어(한국어, 우즈베크어 등), 굴절어(러시아어 등) 등
- c. 음운론적 유형론: 3-모음체계, 5-모음체계, 7-모음체계 등

어순 유형론(typology of word order)은 우리에게 잘 알려진 것으로, 문장을 이루는 기본 성분인 주어(S), 목적어(O), 서술어(동사)(V)의 순서에 따라 각 언어를 분류한 것이다. 이 세 가지의 순서를 조합하면 6가지의 유형이 생성되는데 그 내용은 아래와 같다.

(2) 기본 어순의 유형(WALS, 83)²

	어순	언어 수	대표 언어
①	SOV	564	Turkish, Uzbek, Korean, Mongolian, Japanese, Hindi
②	SVO	488	English, Russian, French, Polish, Zulu
③	VSO	95	Arabic, Irish, Welsh
④	VOS	25	-
⑤	OVS	11	-
⑥	OSV	4	-
⑦	No dominant order ³	189	German, Hungarian, Dutch, Armenian
TOTAL		1376	

기본 어순은 이렇게 분류되지만, 같은 기본 어순을 갖는다고 해서 나머지 어순도 모두 같은 것은 아니다. 예를 들어 영어와 프랑스어는 둘 다 SVO의 기본 어순을 갖지만, 수식 형용사와 명사의 어순을 보면 영어는 ‘수식 형용사 + 명사’의 어순(예: a red car)을 갖지만, 프랑스어는 ‘명사 + 수식 형용사’의 어순(예: une voiture rouge)이 된다.⁴

언어학에는 어순 유형 외에도 위에서 보는 것과 같이 단어 구조와 관련된 형태론적 유형론이 있고 자음이나 모음과 관련된 음운론적 유형론이 있다(허용 2023b). 이러한 유형론을 통하여 무엇을 얻을 수 있느냐 하는 의문이 있을 수 있는데 그것이 바로 언어유형론의 목적이 될 것이다. 언어유형론의 목적은 아래와 같이 표현될 수 있다(연재훈 2023).

(3) 언어유형론의 목적: 언어의 구조적 다양성과 유사성의 비교 연구를 통한 언어의 보편적 특성 탐구⁵

² WALS는 The World Atlas of Language Structures를 말한다.

³ No dominant order에 속하는 언어들은 2개 이상의 어순이 공존하는데 어떤 것이 더 우선하는 언어인지 판단하기 어려운 언어들을 말한다. 예를 들어, 독일어는 주절은 영어와 같은 SVO 어순이고 종속절에서는 한국어와 같은 SOV 어순을 갖는다. 이는 과거 한 때 이 지역의 어순이었던 SOV 유형의 흔적이라 할 수 있다(WALS, 81).

⁴ 이것은 동일 유형이라고 하여 모든 것이 같은 모습을 보이는 것은 아니라는 것이다. 아래에서 좀 더 자세히 보겠지만 유형은 규칙(rule)이라기보다는 경향성(tendency)이다. 따라서 유형은 어느 정해진 기준에 따른 몇 개의 틀에 갇히는 것이 아니라, 스펙트럼의 어느 지점 또는 x 축과 y 축이 이루는 좌표 평면의 어느 지점에 존재하여 어느 쪽에 더 가까운 것이라고 할 수 있다.

⁵ Crystal(2010: 86)에서는 유형론과 보편성에 대해 다음과 같이 기술하고 있다.

The languages of the world present us with a vast array of structural similarities and differences. Why should this be so? One way of answering this question is to adopt a historical perspective, investigating the origin of language, and pointing to the importance of linguistic change. An alternative approach is to make a detailed description of similarities and differences, regardless of their historical antecedents, and proceed from there to generalize about the structure and function of human language. There are two main ways approaching this latter task. We might look for the structural features that all or most languages have in common; or we might focus our attention on the features that differentiate them. In the former case, we are searching for language *universals*, in the latter case, we are involving ourselves in the language *typology*. (요약: 세계의

즉, 언어유형론은 인간의 언어는 얼마나 다양해질 수 있는가 하는 문제와 그런 다양성 가운데 어떤 것이 인간 언어의 보편적인 모습인가 하는 것을 탐구하는 학문이다. 위에서 말한 어순 유형론을 예로 들어 살펴보면 아래와 같다.

(4) 언어유형론의 예: 어순

a. 인간 언어의 어순은 얼마나 다양해질 수 있는가?

다양성의 정도						보편성
SOV	SVO	VSO	VOS	OSV	OVS	SOV, SVO(76%↑)
41.0	35.4	7.0	1.8	0.8	0.3	

b. 인간 언어 어순의 보편적 특성은 무엇인가?(허용, 2023a)

- ① 주어가 목적어보다 앞에 온다. (SO > OS)
- ② 주어가 동사보다 앞에 온다. (SV > VS)
- ③ 동사(V)는 주어보다 목적어(O)와 가깝다. → OV 유형, VO 유형⁶

2. 유형적 상관관계(Typological Correlation)

그런데 언어유형론의 특징 중의 하나가 유형적 상관관계(typological correlation) 또는 함의적 상관관계(implicational correlation)이다. 이것은 한 언어가 특성 A를 가지면 또 다른 특성 B도 함께 가지는 경향이 있다는 것이다. 예를 들어, 앞에서 말한 것과 같이 동사와 목적어의 어순에 따라, 동사가 목적어보다 앞에 오는 VO 유형과 동사가 목적어보다 뒤에 오는 OV 유형으로 구분한다. 예를 들어, 영어는 'I like you.'에서 볼 수 있듯이 동사(like)가 목적어(you)보다 앞에 오는 VO 유형에 속하고, 우즈베크어는 'Men seni yaxshi ko'raman.'이라 하여 동사(yaxshi ko'raman)가 목적어(seni)보다 뒤에 오는 OV 유형에 속한다. 그런데 이 두 유형은 단순히 동사와 목적어 중 어느 것이 앞에 오느냐에 그치지 않고 언어의 다른 차이와도 관련을 맺어 유형적 상관관계를 형성한다.

그런데 이 유형적 상관관계는 언어교육과 밀접한 관계가 있다. 즉, 언어의 유형적 상관관계 중 어떤 것을 알게 되면 그것과 연결된 언어의 다른 면들도 자연스럽게 이해할 수 있게 된다. 사실 유형적 상관관계는 우리의 일상생활에서도 쉽게 찾아볼 수 있다. 예를 들어, 우리 생활에는 입식 문화(chair-sitting culture)와 좌식 문화(floor-sitting culture)가 있는데 입식 문화를 하는 사람들은 식탁에서 식사하고, 침대에서 잠을 자고, 소파에 앉아 지내며, 집 안에서 신을 신고 생활할 가능성이 많은 데에 반해, 좌식 문화를 하는 사람들은 식탁보다는 낮은 상에서 식사하고, 침대가 아닌 바닥에서 이불을 깔고 잠을 자고, 소파보다는 바닥에 앉는 습관이 있으며, 집 안에서 신을 벗고 생활하는 경향이 많다. 즉, 입식 문화인지 좌식 문화인지에 따라 일종의 어떤 패턴(pattern)이 존재하게 되고 그 패턴 사이에는 상관관계가 존재하게 된다. 따라서 그 나라의 문화가 입식 문화인지 좌식 문화인지를 알게 되면 자연스럽게 그와 관련이 있는 다른 생활 패턴도 알게 되는 것이다.

언어들은 구조적 공통점과 차이점에 있어 방대한 스펙트럼을 보여주는데 왜 그런 현상이 나타나는 것일까? 이 질문에 답하는 방법 가운데 하나는 인간 언어의 공통점과 차이점을 면밀하게 기술하여 그로부터 인간 언어의 구조와 기능에 대해 일반화하는 것이다. 이에는 두 가지 주요한 방법이 있는데, 하나는 모든 언어가 공통적으로 갖는 구조적 특징을 찾는 것이고, 다른 하나는 언어들을 서로 구별 짓는 특징에 주목하는 것이다. 전자는 언어의 보편성 탐구가 되고, 후자는 언어유형론적 접근이 된다.)

⁶ 언어학에서는 위에 보인 6개의 유형보다 동사(V)와 목적어(O)의 어순이 더 의미가 있다. 보다 구체적인 내용은 아래 참조(WALS, 81).

언어도 마찬가지다. 언어 유형에 나타나는 상관관계를 알면 그것을 언어교육에 적용할 수 있다. 그런데 여기서 중요한 것은 위에서 말한 것과 같이 그 상관관계는 항상 예외 없이 적용되는 것은 아니라는 점이다. 예를 들어, 한국의 현대 생활은 입식 문화이어서 침대에서 잠을 자고, 높은 식탁에서 식사하고, 바닥에 앉기보다는 소파 생활을 하지만 집 안에서는 여전히 신을 벗고 생활한다. 따라서 한국인의 생활양식은 아래와 같이 입식문화와 좌식문화 사이의 어느 지점에 있는 것이다.

(5) 한국인의 생활 양식

따라서 한국인의 생활 양식에 대해 ‘한국인은 입식 생활을 주로 하는데 다만 집 안에서는 신발을 벗고 생활한다.’고 알려주면 간단한 내용으로도 많은 정보를 제공할 수 있으므로 굳이 하나씩 따로따로 알려줄 필요가 없게 된다. 바로 이런 점이 언어유형론이 언어교육(특히, 외국어교육)에 필요한 이유가 된다.

3. 언어에서의 유형적 상관관계

이제부터 언어학에 나타나는 유형적 상관관계를 살펴보고 그것이 외국어 교육에 어떻게 도움이 되는지에 대해 구체적으로 알아보도록 한다. 오늘 발표에서 ‘언어유형론과 외국어교육’의 관점에서 다루고자 하는 것은 모두 네 가지로 부치사 유형, 명사구 접속 유형, 명사 중심 언어 유형과 동사 중심 언어 유형, 그리고 절 접속 유형이다. 이 네 가지는 모두 동등한 정도는 아니지만, 모두 어순과 관련이 있는 것들이다.⁷

3-1. 어순과 부치사

가장 먼저 살펴볼 것은 부치사(adposition)이다. 부치사란 아래 (6)에서 볼 수 있듯이, 영어의 ‘at, in’이나 한국어의 ‘에, 에서, (으)로’와 같이 명사의 앞이나 뒤에 위치하여 명사로 하여금 다양한 문법적 역할을 하게 하는 말을 말한다. 부치사는 대체로 고정적인 위치에서 나타나는데 영어의 경우는 명사 앞에 위치하여 ‘전치사(preposition)’가 되고, 한국어는 명사 뒤에 위치하여 ‘후치사(postposition)’가 된다.

(6) 영어와 한국어의 부치사의 위치

언어	예	위치	문법 용어
영어	at home	명사 앞	전치사(preposition)
한국어	집에	명사 뒤	후치사(postposition)

그런데 언어에 따라 전치사 언어 또는 후치사 언어라는 사실은 다른 언어적 요소와 관계가 없는 독자적인 것이 아니라 특정의 요소와 아주 밀접한 상관관계를 갖는데 그것이 바로 어순이다. 아래에서 보는 것과 같이 영어나 러시아어와

⁷ 이 네 가지를 다룸에 있어 한 가지 밝히고자 하는 것은 오늘 특강의 취지를 살리고 설명의 편의를 위해 깊은 지식을 단순화하여 제시하고자 한다. 이런 이유로 때로는 특수한 것들이 일반화 속에 묻힐 수 있음을 밝힌다.

같이 VO 어순이면 전치사를 갖고, 우즈베크어나 한국어와 같이 OV 어순이면 후치사를 갖는 것이 일반적이다.

(7) 어순에 따른 부치사의 위치

어순	언어	예	전치사 vs. 후치사	부치사
SVO	영어	I love(V) you(O).	<u>in</u> the park	전치사
	러시아어	Я люблю(V) тебя(O) (ya lyublyu tebya)	<u>в</u> парке,	
SOV	한국어	나는 너를(O) 사랑해(V).	공원에서	후치사
	우즈베크어	Men seni(O) sevaman(V)	bog' <u>da</u>	

이에 대한 언어학의 관심은 왜 VO 유형의 언어는 전치사를 가지고, OV 유형의 언어는 후치사를 갖는 것일까 하는 것이다. 그에 대한 대답은 효율성 때문이다. 다시 말해, 동사가 앞에 오는 VO 언어에서는 전치사가 효율적이고 동사가 뒤에 오는 OV 언어에서는 후치사가 효율적이기 때문이다.

그렇다면 어떤 점에서 효율적일까? 그것은 언어에서 부치사가 어떤 일을 하느냐 하는 것에 달려 있다. 모든 언어에서 부치사는 명사에 붙어 동사와 연결해 주는 고리와 같은 역할을 한다. 이를 기차에 비유하면 명사는 객차(passenger car)이고, 부치사는 기관차(engine)에 연결하는 고리(hook)와 같다. 이제 이 고리로 기관차와 연결하려 한다. 문장에서 기관차의 역할을 하는 것은 동사(즉, 서술어)이다. 우리는 흔히 문장에서 가장 중요한 것은 주어라고 생각하지만 문장에서 가장 중요한 것은 동사(서술어)이다. 그것은 동사(서술어)가 문장의 구조를 결정하기 때문이다. 아래의 문장을 보자.

(8) a. 주어

동생은 _____.

- 동생은 사과를 좋아한다. (주어-목적어-동사)
- 동생은 학교에 간다. (주어-부사어-동사)
- 동생은 할머니께 사과를 드렸다. (주어-부사어-목적어-동사)

b. 동사(서술어)

_____ 먹었다.

- 철수는 사과를 먹었다. (주어-목적어-동사)
- 친구는 과자를 먹었다. (주어-목적어-동사)
- 나는 라면을 먹었다. (주어-목적어-동사)

(8a)와 같이 주어만 제시되었을 경우에는 그 문장의 구조가 다양해질 수 있어 정확한 문장 구조를 알 수 없지만, (9b)와 같이 동사(서술어)가 제시되었을 경우에는 문장의 주어와 목적어의 어휘를 바꿀 수는 있지만 문장의 구조를 바꿀 수는 없다. 따라서 문장의 구조를 결정하는 동사가 가장 중요한 요소가 된다. 이런 이유로 동사가 문장의 head(핵)가 된다. 이 동사가 어디에 위치하느냐가 매우 중요한데 언어에 따라 head-initial(핵어 선행)과 head-final(핵어 후행)로 구분된다.

이제 다시 부치사의 위치 문제로 돌아가서 생각해 보면, 기관차가 객차보다 앞에 있는 구조에서는 객차에 붙어 있는 연결고리는 객차의 앞에 붙어있는 것이 자연스럽고, 기관차가 객차의 뒤에 있는 구조에서는 객차에 붙어 있는 연결고

리는 객차의 뒤에 붙어 있는 것이 자연스럽다.

언어도 마찬가지다. 아래와 같이 동사가 명사 앞에 위치하는 언어(VO)에서의 부치사는 명사 앞에 붙어야 동사와의 연결 기능을 효율적으로 할 수 있고, 동사가 명사 뒤에 위치하는 언어(OV)에서의 부치사는 명사 뒤에 붙어야 동사와의 연결 기능을 효율적으로 할 수 있게 된다.

(9) a. 동사 + 부치사(=전치사) + 명사

b. 명사 + 부치사(=후치사) + 동사

흔히 연결고리(부치사)의 위치에 따라 전치사, 후치사로 구분하지만 사실 연결고리는 항상 동사를 향하고 있는 것이 일반적이다. 왜냐하면 부치사는 앞에서 언급한 대로 동사와의 연결을 위한 존재이기 때문이다. 여기서 OV 유형 또는 VO 유형에 따라 해당 언어가 전치사 언어인지 후치사 언어인지 알 수 있다. 이것이 언어학에서 말하는 유형론적 상관관계이다. 교사가 이러한 사실을 알고 있으면 둘을 따로 가르치지 않고 하나로 묶어 가르칠 수 있다.

그러면 위의 상관관계는 100% 정확한가? 아니다. 그리고 그 비율은 아래와 같이 VO에서는 70-85% 정도이고, OV에서는 그보다 조금 더 높아 85-95% 정도가 되어 상당히 높은 비율의 상관관계를 보여준다(WALS, 83, 85).⁸

(10) 어순과 부치사 위치의 유형에 따른 보편성 정도⁹

⁸ 이것은 Greenberg(1963)의 언어 보편성 가운데 함의적 경향성(implicational tendencies)에 해당한다.

구분	함의적 보편성 (implicational universals)	비함의적 보편성 (non-implicational universals)
절대적 보편성 (absolute universals)	함의적 절대보편소 (absolute implicational universals)	비함의적 절대보편소 (absolute non-implicational universals)
보편적 경향성 (universal tendencies)	함의적 경향성 (implicational tendencies)	비함의적 경향성 (non-implicational tendencies)

즉, 유형론적 상관관계는 '규칙'이 아니라 확률적으로 매우 강한 '경향(tendency)'인 것이고 그 경향에 어긋나는 예외도 존재한다. 그것은 위에서 본 것과 같이 한국인의 생활방식이 입식 문화 유형으로 바뀌었지만, 여전히 집안에서 신발은 신지 않는 좌식 문화 유형을 유지하는 것과 같다. 이러한 예외가 존재하는 것은 '더 깊은(deeper)' 또는 '또 다른(additional)' 이유가 있으므로 연구의 대상이 된다.

⁹ 어순과 부치사 위치의 상관관계에 대한 수치는 자료마다 조금씩 차이가 나지만 대체로 이 범위 안에 있다.

어순	부치사 유형	비율	해석	보편성 정도
OV	후치사	85-95%	매우 강한 상관관계	보편
	전치사	5-15%	드문 예외	특수
VO	전치사	70-85%	강하지만 덜 절대적	보편
	후치사	15-30%	꽤 흔재	특수

그런데 입식 문화와 좌식 문화, 그리고 그에 따른 생활 양식은 일상생활에서 흔히 볼 수 있는 것으로 예측이 가능한 상관관계이다. 그런데 만약 A와 B가 어떤 상관관계에 있는데 그 관계를 알지 못한다면 어떨까? 사람들은 둘 사이의 관계를 하나로 연결을 지어 생각하지 못할 것이다. 달과 밀물·썰물의 관계가 그렇다. 지금은 이 둘 사이의 상관관계를 잘 알지만, 이것을 잘 알지 못한 때가 있었다. 그때에는 물이 들어오고 나가는 것은 불규칙적인 현상으로, 바다는 매일 변하고 불안한 곳이었다. 그런데 달과 조수의 상관관계를 알게 되면서부터는 상황이 달라진다. 복잡하고 무질서했던 현상이 하나의 규칙적인 패턴(regular pattern)이라는 것을 알게 된다. 물이 들어오고 나가는 패턴을 알게 되면 어부들과 선원들이 직접 바다에 나가서 확인하지 않고도 하루 일정을 계획할 수 있다. 한마디로, 상관관계는 단순 지식이 아니라 행동을 바꾸는 정보이다.

이것은 제2언어 교육에서도 동일하다. 예를 들어, 우즈베크어 한국어 학습자들은 아래 (11a)와 같이 작문을 하는 경우가 있다. 그런데 한국어 모어 화자는 대체로 (11b)와 같이 표현한다.

(11) a. 꽃을 샀어요. 그리고 어머니께 선물을 드렸어요.(Gulni sotib oldim va onamga sovg'a qildim.)

b. 꽃을 사서 어머니께 선물을 드렸어요.

많은 한국어 모어 화자는 (11b)와 같이 말하지만, (11a)와 같은 발화 역시 비문법적이지 않기 때문에 한국어 교사들은 (11a)와 같은 우즈베크어 화자들의 발화에 대해 궁금증을 가지면서도 큰 문제로 생각하지 않고 넘어가게 된다. 그런데 사실 (11a)와 (11b)에는 언어유형론적 관점에서 보면 중요한 차이가 있다. 그 차이를 모르면 달과 밀물·썰물과의 관계처럼 불규칙적인 것이 된다. 학생의 관점에서 보면 교사의 교정이 불규칙한 것이 되고, 교사의 관점에서 보면 학생들의 작문이 불규칙한 것이 된다. 이러다 보면 표면만 고치는 작업만 계속된다. 가장 중요한 점은 우즈베크어권 학습자들은 (11a)와 같은 문장이 우즈베크어에서는 전혀 문제가 되지 않기 때문에 (11a)와 같은 문장이 한국어에서 왜 문제점이 되는지를 모른다는 사실이다.¹⁰

대조 분석 가설(Contrastive Analysis Hypothesis)에서는 L1(모어)과 L2(외국어)의 문법적 차이에 따라 학습의 난이도가 결정된다고 하였는데 언어유형론의 관점에서 보면 유형론적 거리(typological distance)가 학습 난이도를 결정한다고 할 수 있다. 따라서 언어의 유형을 알면 L2 학습 시간을 단축할 수 있을 뿐만 아니라, 예측 가능한 오류를 방지할 수 있고, 설득력 있는 feedback이 가능해진다. 그리고 그 언어 유형에 맞는 맞춤형 교수법 설계와 교재 제작도 가능하다.¹¹

모든 외국어 교사는 ‘교사로서 L2 학습자를 어떻게 효과적으로 도울까?’와 같은 고민을 한다. 유형론적 상관관계를 알면 서로 무관한 것으로 보이던 언어적 사실들이 하나의 cluster(구조적 패턴)를 이룬다는 것을 알 수 있다. 그러한 cluster

¹⁰ 이에 대해서는 우즈베크어권 K 대학의 대학원생들 논문을 지도하면서도 경험한 바 있다(3-4. 참조).

¹¹ 이런 점에서 볼 때 유형론적 지식을 많이 가질수록 좋은 교사가 되고 그런 교사가 많을수록 외국어교육의 능력이 두드러지는 대학이 된다.

의 발견은 현대 언어학의 가장 의미 있는 작업이라고 할 수 있다. 불규칙적인 밀물과 썰물이 달을 통해 규칙적인 흐름이 되었듯이 오늘 특강은 바로 유형론의 관점에서 ‘지금까지 보이지 않았던 달’의 모습을 드러내어 외국어교육에 적용하는 데 초점을 두고자 한다. 오늘 다루고자 하는 유형의 출발점은 위에서 어순 유형이다.

3-2. 명사구 접속(NP-conjunction)의 두 가지 전략: ‘AND’ vs. ‘WITH’

우리의 논의는 작고 단순한 것에서부터 출발한다. 그것은 세계 언어는 A와 B라는 두 개체를 하나의 명사구로 연결하는 방법이다. 소위 말하는 명사구 접속(NP conjunction)으로, 이것을 각 언어에서는 어떻게 표현하느냐 하는 문제인데 대체로 아래와 같은 두 가지 방법(전략)이 있다.

(12) 명사구 접속 방법

- a. ‘and’로 연결하는 방법: John and Mary went to school.
- b. ‘with’로 연결하는 방법: John with Mary went to school. (→ John went to school with Mary.)

위 (12)의 내용은 ‘John도 학교에 가고, Mary도 학교에 갔다.’라는 것인데 이때 ‘John’과 ‘Mary’를 (12a)와 같이 ‘and’로 연결할 수도 있고, (12b)와 같이 ‘with’로 연결할 수도 있다. 영어에서 보이는 이런 두 가지 방법 또는 전략을 각각 Coordinative Strategy(등위 전략)와 Comitative Strategy(동반 전략)라 하고, 이 용어들 대신 각각 ‘AND’와 ‘WITH’를 사용하여 나타내기도 한다(Stassen 2000).¹²

(13) NP-conjunction의 두 가지 전략

- a. A and B: Coordinate (‘AND’) Strategy - 대등 전략
- b. A with B: Comitative (‘WITH’) Strategy - 동반 전략

위 (12a)와 (12b)의 문장을 통해 두 전략의 특징을 살펴보면 아래와 같다.

첫째, head/dependent parameter의 문제이다. ‘AND’로 접속된 등위 전략에서는 ‘John’과 ‘Mary’는 둘 다 head로서 동등한 지위를 갖는다. 반면, ‘WITH’로 연결된 동반 전략에서는 ‘John’만 head이고 ‘Mary’는 동반자로 head가 아니라 dependent이다. 따라서 화자에 따라 ‘with Mary’를 언급하지 않고 ‘John went to school.’이라고만 할 수 있다. 이 두 전략에는 화자의 의도가 발화에 나타나는 것으로 담화 상 매우 중요한 차이가 있다. ‘AND’를 등위 전략이라 하고 ‘WITH’를 동반 전략이라고 하는 이유도 여기에 있다.

둘째, ‘AND’로 접속된 등위 전략에서는 ‘John’과 ‘Mary’는 둘 다 주어인 반면, ‘WITH’로 연결된 동반 전략에서는 ‘John’만 주어이고 ‘Mary’는 주어가 아닌 부사어이다. 따라서 만약 위의 문장을 현재 시제로 바꾸어 쓰면 아래와 같이 주어의 수에 따른 동사의 일치 현상(agreement)이 나타난다.

¹² ‘Coordination’을 한국어학계에서는 ‘대등’이라는 용어로 번역하여 사용하지만 여기에서는 일반 언어학계에서 많이 사용하는 ‘등위’라는 용어를 사용하고자 한다. 그것은 Stassen(2000)에서의 ‘coordination’의 개념이 한국어학에서 말하는 ‘대등’이라는 개념을 넘어서기 때문이다. 한국어학(학교 문법)에서는 ‘대등’을 ‘나는 밥을 먹고 동생은 빵을 먹는다.’와 같이 서로 순서를 바꾸어 쓸 수 있는 의미적 ‘대등’ 또는 ‘나열’ 정도로 해석하지만, 명사구 접속 또는 절 접속과 관련된 유형론에서의 ‘coordination’은 연결된 각각의 단위가 동등한 통사적 지위를 가지며(즉, 하나의 단위가 다른 단위의 문장 성분으로 포함되지 않으며), 시제나 상과 같이 문장의 틀을 완성하는 문법요소들을 공유하지 않는 것을 말한다.

- (14) a. John and Mary go to school.
 b. John goes to school with Mary.

셋째, ‘AND’ 접속의 경우에는 하나의 구성 성분인 데 반해, ‘WITH’의 경우에는 두 개의 별개 구성 성분이 된다.

- (15) a. [John and Mary]
 b. [John]..... with [Mary]

넷째, 위의 내용을 종합하여 보면 명사구 구조의 면에서 볼 때 ‘AND’로 접속된 등위 전략에서는 ‘John’과 ‘Mary’는 대칭적(symmetrical)인 반면, ‘WITH’로 연결된 동반 전략에서는 ‘John’과 ‘Mary’는 비대칭적(asymmetrical)이다.

그런데 특이한 것은 모든 언어는 ‘WITH’ 전략을 가지지만 ‘AND’ 전략은 모든 언어에 나타나지는 않는다는 사실이다. 즉, 어떤 유형의 언어들은 (12a)와 (12b)가 모두 가능한 반면, 다른 유형의 언어들은 (12b)는 존재하지만 (12a)와 같은 표현은 별도로 존재하지 않는다. 전자의 유형에 속하는 언어를 ‘AND’-language라고 하고, 후자의 유형에 속하는 언어를 ‘WITH’-language라고 한다. Stassen(2000)에 따르면 전 세계 언어 가운데 2/3 정도가 ‘AND’ 언어이고, 1/3 정도가 ‘WITH’ 언어라고 한다. 그런데 흥미로운 것은 ‘AND’ 언어 중에는 원래는 ‘WITH’ 언어였다가 점차 ‘AND’ 언어로 바뀐 언어도 존재한다는 것이다.¹³ 그러한 언어들의 특징은 무엇일까? 그 특징들을 영어와 우즈베크어, 그리고 한국어와 일본어를 통해서 살펴해보도록 한다.

(16) 영어, 우즈베크어, 한국어, 일본어의 NP 접속의 예

언어	AND	WITH
ENGLISH	John and Mary go to school.	John goes to school with Mary.
UZBEK	Aziz va Rano maktabga boradilar.	Aziz Rano bilan maktabga boradi.
KOREAN	철수와 영희는 학교에 간다.	철수는 영희 와 학교에 간다.
JAPANESE	吉田と(to)美紀が学校に行く。	吉田は美紀と(to)学校に行く。

이 네 개의 언어들은 ‘AND’ 전략과 ‘WITH’ 전략이 둘 다 가능하므로 모두 ‘AND’ 언어이다. 그런데 자세히 보면 차이가 있다.

첫째, 영어와 우즈베크어는 등위와 동반의 경우에 다른 표지(mark)를 사용한다. 영어의 경우에는 ‘and’와 ‘with’를 사용하고, 우즈베크어에서는 ‘va’와 ‘bilan’을 사용한다. 반면 한국어와 일본어는 동일한 표지(여기서는 조사)를 사용한다. 한국어에서는 둘 다 ‘와/과’를 사용하고, 일본어에서는 둘 다 ‘と(to)’를 사용한다.

- (17) 차이점(1): 동일 표지인가? 서로 다른 표지인가?

¹³ Stassen(2000)에 따르면 인간 언어에 있어 ‘AND’ 전략이 필요하기 때문에 많은 ‘WITH’ 언어들이 점차로 ‘AND’ 언어로 바뀌어 가고 있다고 한다. 그것은 ‘WITH’ 전략이 의미적으로 동등한 두 참여자를 형식적으로는 불평등하게 표현하기 때문에 그것을 극복하기 위한 과정에서 일어나는 현상이다.

언어	AND (Coordination)	WITH (Comitative)	Sameness	Markedness
English	and	with	different	Unmarked(무표적/보편적)
Uzbek	va	bilan		
Korean	와/과	와/과	same	Marked(유표적/비보편적)
Japanese	と(to)	と(to)	same	

이것은 영어와 우즈베크어는 원래부터 두 전략이 각각 존재하였음을 의미하고 한국어와 일본어는 원래는 하나의 전략('WITH' 전략)만 있었는데 점차 그것이 'AND' 전략으로 확대해 갔다고 볼 수 있다. 언어유형론의 관점에서 보면 앞에서 언급한 대로 모든 언어는 'WITH'에 해당하는 표지는 존재하지만 'AND'에 해당하는 전용 표지는 존재하지 않을 수 있고, 전용의 'AND'가 없는 언어들은 'WITH'가 'AND'를 대신하기도 하는데 한국어와 일본어가 그에 포함된다고 할 수 있다.¹⁴ 이에 대해 Stassen(2000)은 'WITH-languages' 중에 'WITH' 전략의 특징 중 일부를 'AND' 전략의 특징으로 방향을 변화시켜 이중 전략화한 것으로 파악한다. 즉, 순수 동반(pure comitative) 전략과 함께 동반과 등위 사이의 혼합형(hybrid)(between the Comitative and Coordinate strategy)을 같이 사용한다는 것이다.¹⁵

(18) 세계 언어의 유형(Stassen 2000)¹⁶

구분	표지	특징	비율
AND-language	'AND', 'WITH' 모두 존재	전용 'AND' 표지 존재	2/3
WITH-language	'WITH'만 존재	전용 'AND' 표지 없음('WITH'로 'AND' 대신)	1/3

둘째, 'AND'를 나타내는 표지의 위치이다. 영어와 우즈베크어에서는 이 표지가 [John] and [Mary]와 [Aziz] va [Rano]로 두 명사의 중간(medial)에 위치하는 데 반해, 한국어와 일본어에서는 첫 번째 명사에 후치(postposed)하는 것으로 나타난다. 그런데 흥미로운 것은 원래는 'WITH' 언어였다가 점차 'AND' 언어로 바뀐 언어들에서 이와 같은 후치 표지를 가진 언어들이 많다는 것이다.

(19) 차이점(2): 'AND' 표지의 위치

Languages	AND	Position	Markedness
English	[John] and [Mary]	medial(중간 위치)	Unmarked(무표적/보편적)
Uzbek	[Aziz] va [Rano]		
Korean	[철수-와] [영희]	postposed(후치)	Marked(유표적/비보편적)
Japanese	[吉田-と] [美紀]		

셋째, 단일 접속(monosyndeton)인가, 다중 접속(polysyndeton)의 문제이다. 다중 접속이란 두 명사구 모두에 'AND' 표지가 나타날 수 있는 것을 말한다. 이 경우 아래와 같이 영어와 우즈베크어는 불가능하고 한국어와 일본어는 가능하다.

¹⁴ 우즈베크어에서도 경우에 따라서는 'va' 대신 'bilan'을 쓰기도 한다(아래 참조).

¹⁵ '철수는 영희와 학교에 간다'는 동반 전략이고, '영희'의 위치를 이동하여 '철수와 영희가 학교에 간다.'는 혼합형이다.

¹⁶ WALS(63)에서는 AND-language와 WITH-language의 개념이 이와 다름.

(20) 차이점(3): 다중 접속 가능 여부

언어	NP1 AND NP2	NP1 AND NP2 AND	AND의 수	Markedness
English	John and Mary (O)	John and Mary and (X)	1 (monosyndeton, 단일 접속)	Unmarked (무표적/보편적)
Uzbek	Aziz va Rano (O)	Aziz va Rano va (X)		
Korean	철수와 영화 (O)	철수랑 영화랑 (O) 철수하고 영화하고 (O) 떡이며 과일이며 (O) 나모와 곳과 과실와 ㄴ, ㄴ (15C) (O)	2 (polysyndeton, 다중 접속)	Marked (유표적/비보편적)
Japanese	吉田と美紀 (O)	吉田と美紀と (O) 吉田や美紀や (O)		

언어유형론적 관점에서 보면 ‘AND’ 언어에서는 단일 접속이 일반적이고 다중 접속은 상대적으로 적다. 그런 점에서 한국어와 일본어는 유표적, 즉 비보편적이다. 따라서 영어나 우즈베크어의 관점에서 보면 특이한 것이라 할 수 있으므로 이에 대한 교육 역시 필요한 것이다.

여기서 한 가지 흥미로운 사실은 한국어의 ‘와/과’는 다중 접속이 불가능하다는 사실이다. 그런데 중세 국어(Middle Korean)에서는 위의 예와 같이 다중 접속으로 나타난다. 이것은 한국어의 ‘와/과’가 ‘WITH’에서 출발하여 점차로 완전히 ‘AND’의 성격을 갖게 되었다는 사실을 말해 준다. 반면 아직 다중 접속이 가능한 ‘(이)랑’과 ‘하고’는 아직 ‘WITH’의 성격이 강하게 남아 있다. 사실 “철수랑 밥 먹었어.”에서의 ‘랑’은 ‘and’인지 ‘with’인지 구별이 어렵다는 사실에서 한국어가 WITH-language 성격이 강함을 알 수 있다.

(21) a. ‘와/과’

철수가 영화와(WITH) 영화 보러 갔어. → 영화와(AND) 철수가 영화 보러 갔어.

b. ‘(이)랑’, ‘하고’

철수랑 영화가 영화 보러 갔어. 철수랑 영화랑 영화 보러 갔어.

철수하고 영화가 영화 보러 갔어. 철수랑 영화하고 영화 보러 갔어.

철수랑 영화 보러 갔어. (and?, with?)

넷째, ‘WITH’의 용법과 관련된 문제이다. 위에서 본 ‘WITH’ 표지는 동반의 의미를 갖는데, 언어에 따라서는 이 표지가 도구(instrumental)의 표지로도 사용되기도 한다. 아래 표에서 볼 수 있듯이 영어와 우즈베크어가 이에 해당한다. 이를 동반·도구 표지 합류(Comitative-Instrumental Syncretism)라고 한다(WALS 52). 반면, 한국어와 일본어는 동반 표지와 도구 표지를 다르게 사용한다. 한국어에서의 도구 표지는 ‘-(으)로’로 동반의 ‘와/과’와는 다르다. 두 유형은 합류와 분화의 차이인데 영어와 우즈베크어와 같은 유형에서는 동반과 도구는 유정물과 무정물의 차이만 있을 뿐 주요 행위자(head)에 부수적으로 수반되는 요소라는 점에서 공통적이다. 이와는 달리 한국어와 일본어에서는 동반과 등위는 같은 것으로 표시하는 반면 도구는 구별하여 표시한다.

(22) 동반과 도구의 합류 여부

의미 기능	영어	우즈베크어	한국어	일본어
동반(comitative)	I ate it <u>with</u> my friend.	bilan	와/과	と(to)
도구(instrumental)	I ate it <u>with</u> a fork.	bilan	(으)로	で(de)
sameness	same		different	

위의 내용들을 종합하여 살펴보면 아래와 같다.

(23) 종합

언어	등위/동반		동반/도구	
English	and ≠ with	different	with = with	same
Uzbek	va ≠ bilan		bilan = bilan	
Korean	와/과 = 와/과	same	와/과 ≠ 으로	different
Japanese	と = と		と ≠ で	

위의 표에서 볼 수 있듯이, 영어와 우즈베크어는 AND-language의 성격이 강하고, 한국어와 일본어는 WITH-language의 성격이 강하다.

(24) 'AND/WITH' language의 유형

여기서 한 가지 중요한 유형적 상관관계는 'AND' 표지를 후치하는 언어는 대체로 SOV 어순의 유형에 속한다는 사실이다. 한국어와 일본어가 이에 해당한다. 반대로 영어는 SVO 어순이면서 중간 위치에 표지(medial coordination maker)를 두어 두 유형이 대비된다.

그런데 우즈베크어는 SOV 유형에 속하면서도 중간 위치에 표지를 두어 어느 유형에도 속하지 않는 특징을 갖는다. 특히 우즈베크어에서는 동반의 의미 기능을 갖는 'bilan'은 때로는 등위 접속의 기능을 하는 'AND'로도 사용된다고 한다. 만약 그러하다면 이것은 우즈베크어가 SOV 어순 유형으로 'WITH' 언어였다가 점차 'AND' 언어로 바뀌었을 가능성이 있음을 짐작하게 한다.¹⁷ 이것이 바로 (24)에서 보여주는 우즈베크어의 위치로 순수 'AND' 언어인 영어와의 차이이다.

이제 한국어교육의 관점에서 'AND/WITH' 유형의 문제를 살펴보도록 한다. 이와 관련해서는 아래와 같은 번역의 문제가 대두된다. 이때의 번역은 맞고 틀림의 문제라기보다는 자연스러움의 문제이다.

¹⁷ Stassen(2000)에 따르면 이러한 현상은 'AND' 언어로의 점진적이고 자연스러운 변화와 함께 외부로부터 강요될 때 일어난다. 이런 점에서 볼 때 우즈베크어는 어느 쪽에도 속하지 않는 유표적인 언어라고 할 수 있다.

(25) 'AND' 유형에 따른 번역의 문제(아래의 번역 ①, ② 중 어느 것이 더 자연스러운가?)

a. Regarding that issue, Korea and Uzbekistan have agreed to conduct a joint study.

- ① 그 문제와 관련해서는 한국과 우즈베키스탄이 공동으로 연구하기로 했다.
- ② 그 문제와 관련해서는 한국이 우즈베키스탄과 공동으로 연구하기로 했다.

b. Cats and dogs are popular pets.

- ① 고양이와 개는 인기 있는 반려동물이다.
- ② 고양이는 개와 (함께) 인기 있는 반려동물이다.

c. John and I had dinner together.

- ① John과 나는 같이 저녁을 먹었다.
- ② 나는 John과 같이 저녁을 먹었다.

d. She and her friend travelled to Paris.

- ① 그녀와 그녀의 친구들은 파리로 여행을 갔다.
- ② 그녀는 친구들과 파리로 여행을 갔다.

위 네 개의 예문 가운데 (25a, b)는 각각 '와/과'로 번역하는 것이 자연스럽지만, (25c, d)는 다르다. 이 경우에는 오히려 영어의 'A and B'를 한국어로는 'A가 B와 (같이)'로 번역하는 것이 자연스럽다. 여기서 중요한 것은 언어는 같은 기능을 서로 다른 방식으로 구현한다는 사실이다. 이런 것이 언어유형론이다.

그런데 '왜 언어에는 위와 같은 유형적 차이가 일어나는 것일까?' 또는 '위와 같은 유형적 차이가 우리에게 무엇을 알려주는 것일까?' 하는 의문이 일어난다. 명사구의 격 실현 방식에 따른 사건 인식 방식에서 그에 대한 답을 얻을 수 있다. 다음을 보자.

(26) 명사구 격 실현 방식과 사건 인식 방식에 대한 경향성

a. 영어

- ① 주격: [He] and [I] went home.
- ② 목적격: For [him] and [me]

b. 한국어

- ① 주격: [개랑 내]가 (cf. [개]가-랑 [내]가 X)
- ② 목적격: [개와 나]를 (cf. [개]를-랑 [내]가 X)

위 (26a) 영어의 경우를 보면 두 명사의 격이 각각 실현되고 있음을 알 수 있다. 주어일 때에는 'He'도 주격으로 표시되고, 'I'도 주격으로 표시되며, 목적격일 때도 두 명사 모두 목적격으로 표시된다. 영어에서는 이들은 주어 또는 목적어라는 하나의 문장 성분으로 묶여 있지만, 격은 각각 실현된다.

반면 (26b)의 한국어는 두 명사를 하나로 묶은 다음 하나의 격으로 표시된다. 이를 달리 말하면, 영어와 같은 AND 언

어에서는 각 명사가 독립된 단위로 존재하는 반면, 한국어와 같은 ‘WITH’ 성격의 언어에서는 요소들은 하나의 연결된 덩어리로 존재한다. 이것은 언어를 지배하는 관점으로 ‘AND’ 언어에서는 세계를 구성하는 개체를 중시하는 반면, ‘WITH’ 언어에서는 개체들 사이의 관계를 중시한다. 개체를 중시하는 언어들은 명사 중심 언어(noun-centered languages)가 되고 관계를 중시하는 언어들은 동사 중심 언어(verb-centered languages)가 된다.

3-3. 명사 중심 언어와 동사 중심 언어

이번에는 명사 중심 언어와 동사 중심 언어에 대해 살펴보도록 한다. 이 역시 언어유형론적인 것으로 우리가 처음에 언급했던 어순(OV vs. VO)과 상관관계를 갖는다.

이 두 유형의 가장 큰 특징은 문법인데, 개체성을 중시하는 명사 중심의 언어에는 명사와 관련된 정보인 단수/복수, 인칭, 격, 관사 체계가 문법적으로 복잡하게 발달되어 있는 반면, 관계성을 중시하는 동사 중심의 언어에는 동사에 많은 문법적 정보가 실린다.

동사 중심 언어들은 OV 어순의 유형에 많이 나타난다. 이런 유형의 언어에서 동사는 쉽게 생략되지 않는 데 비해 명사를 주성분으로 하는 주어나 목적어는 쉽게 생략된다. 그것은 동사가 문장의 축이 되기 때문이다. 동사가 문장의 축이 되는 것은 VO 유형에서도 마찬가지이지만 OV 유형만큼 절대적이지는 않다. 따라서 VO 유형에서는 주어 생략이 거의 불가능하며 동사 없이도 발화가 완성될 수 있다. 명사 중심 언어는 이런 어순 유형에 많이 나타난다. 아래 (27)에서 볼 수 있듯이 동일한 내용을 명사 중심 언어에서는 명사를 통해 나타내고 동사 중심 언어에서는 동사를 통해 나타낸다.

(27) 명사 중심 언어와 동사 중심 언어의 표현의 몇 가지 예(1)

명사 중심 언어(예: 영어)	동사 중심 언어(예: 한국어)
More tea?	더 마실래?
Any help?	도와 드릴까요?
Good job!	잘했어!
What a view!	정말 예쁘다!

위의 표는 같은 것을 다른 각도(명사 vs. 동사)에서 표현하는 언어적 차이를 보여주는데, 아래의 예들은 더 큰 차이를 보여준다. 그것은 명사 중심의 언어에서는 ‘행위’ 또는 ‘과정’과 같은 전형적인 동사의 영역까지도 사물처럼 명사화하여 나타낸다는 것이다.

(28) 명사 중심 언어와 동사 중심 언어의 표현의 몇 가지 예(2)

명사 중심 언어(예: 영어)	동사 중심 언어(예: 한국어)
give a speech	연설하다
give a sigh	한숨 쉬다
take a look	한번 보다
take a seat	앉다
make a mistake	실수하다
have a talk	이야기하다
I have no intention of going	갈 생각이 없다

위의 표에서 볼 수 있는 것은 한국어는 동사(heavy verb) 하나로 직접 표현하는 것을 영어에서는 ‘경동사(light verb) + 술어명사(verbal noun)’로 나타낸다는 사실이다. 이와 같이 영어에서는 동사적 의미를 명사화하여 표현하는데, 이런 표현들이 영어에서는 매우 자연스럽고 매우 많다는 사실이 영어 교육의 중요한 내용이 된다. 만약 아래와 같이 한국어의 동사를 영어로 그대로 옮겨 말하거나 영어의 명사화 표현을 한국어로 그대로 옮겨 말하면 어색한 표현들이 된다. 따라서 이에 대한 체계적인 교육 역시 필요하다.

- (29) a. 나는 쉬었다. → I rested. (→ I took a rest.)
 b. We had a discussion. → 우리는 의견 교환을 가졌다. (→ 우리는 토론했다./의견을 나누었다)

한편, 동사 중심 언어의 가장 큰 특징은 어미의 발달인데, 이 어미들로 문장 전체의 논리와 양태까지 표현한다.

(30) 연결어미를 통한 논리의 압축(접속사 대신)

논리 관계	영어	한국어
대등	I like apples, and he likes bananas.	나는 사과를 좋아하고 그는 바나나를 좋아한다.
순차	I went home and then did my homework.	집에 가서 숙제를 했다.
동시	I cleaned while singing a song.	나는 노래를 부르면서 청소했다.
인과	We stayed home because it was raining.	비가 와서 집에 있었다.
조건	If I have time, I will watch a movie.	시간이 있으면 영화 볼 거야.
의도	She works hard to earn money.	그는 돈을 벌려고 열심히 일한다.
양보	Even though I am hungry, I will endure it.	배고파도 참을 거야.
전환	I went to school, but the door was closed.	학교에 갔는데 문이 닫혀 있었다.

위의 표를 보면 영어에서는 문장의 연결을 위해 ‘and, because’ 등과 같이 하나의 단어(단일 접속사) 또는 ‘even though’와 같이 여러 개의 단어(복합 접속사)를 사용하는데, 한국어에서는 어미로 압축하여 나타낸다. 그런데 한국어 연결어미의 용법은 매우 복잡하여 쉽게 학습되는 것이 아니므로 많은 시간을 할애하여 교육하여야 할 것이다.

다음으로 한국어의 종결어미를 보자. 일반적으로 동사의 활용은 해당 언어의 문법적 특성을 반영한다. 이에 따라 독일어에서는 인칭과 수에 따른 동사의 문법적 활용(grammatical conjugation)이 있지만, 한국어에는 그러한 활용은 없다.

(31) 독일어와 한국어의 동사 활용

구분	독일어	한국어
1인칭 단수	Ich gehe .	나는 간다.
2인칭 단수	Du gehst .	너는 간다.
3인칭 단수	Er geht .	그는 간다.
3인칭 복수	Sir gehen	그들은 간다.

이런 점에서 한국어 종결어미는 상대적으로 쉽다고 생각할 수 있다. 그러나 한국어 동사 활용의 어려운 점은 양태적 특성이 종결어미에 반영된다는 사실이다.

(32) 종결어미를 통한 양태 표현

논리 관계	영어	한국어
단순 정보 전달	He just went out.	그가 방금 나갔다 .
새로운 발견	Oh, look! He just went out.	개가 방금 나갔네 .
전달받은 사실	I heard that he just went out.	개 방금 나갔대 .
직접 본 것에 대한 회상	I saw that he was just going out.	개 방금 나가더라 .
추측/가능성	He is probably just gone out.	개 방금 나갔을 거야 .
청자에게 확인/동의 요구	He just went out, right?	개 방금 나갔지?
당연한 사실 상기	You know that he just went out.	개 방금 나갔잖아 .
반말/친근함	Did he just go out?	개 방금 나갔어?
격식/공손함	Sir, did he just go out?	개 방금 나갔습니까?

위의 표를 보면 동일한 어간 ‘나가-’에 어떤 종결어미가 붙느냐에 따라 문장의 의미 층위(정보의 출처, 화자의 확신 정도, 청자와의 관계)가 완전히 바뀔 수 있다. 영어는 이 정보들을 동사와는 완전히 분리된 별개의 요소(부사, tag 의 문문, 조동사 등)를 덧붙인다. 이런 점에서 한국어 종결어미 교육은 결코 쉬운 것이 아니라고 할 수 있다.¹⁸ 한국어교육 현장에서는 위의 영어와 같은 표현들을 한국어의 종결어미로 나타내는 교육이 꼭 필요하다. 그런데 문제는 한국어는 다른 어떤 언어들보다 어미가 발달되어 있어 그 수가 무척 많아 핵심적인 것만 하더라도 연결어미는 100개 정도이며 종결어미는 20~40개 정도이어서 학습에 많은 시간이 필요하다.

3-4. 절 접속(clause-conjunction)의 두 가지 전략: ‘coordination’ vs. ‘chaining’

명사구 접속과 명사 중심 언어, 동사 중심 언어에 이어 절과 절을 잇는 데 나타나는 유형을 살펴보도록 한다. 명사구 접속이 ‘John and Mary’와 같이 명사와 명사를 연결하는 것이라고 한다면, 절 접속은 문장과 문장을 연결하는 것이다. 예를 들어 아래의 두 문장을 연결하여 하나의 문장으로 만드는 것이다.

(33) 절 접속

- a. I ate breakfast. b. I went to school.

→ c. I ate breakfast and (I) went to school.

이 경우 두 문장은 ‘and’라는 접속사를 통하여 하나의 문장으로 합쳐진다. 소위 말하는 등위 접속문(compound sentence)이 된다. 명사와 명사를 연결할 때의 ‘and’를 한국어에서는 ‘와/과’로 번역하였다면 절과 절을 연결할 때의 ‘and’는 보통 아래와 같이 ‘그리고’로 번역한다.

(34) 나는 아침을 먹었다. 그리고 학교에 갔다.

¹⁸ 그럼 어떻게 가르칠 것인가? 여기에는 두 가지 방법이 있는데 하나는 교육 현장에서 직접 해결하여야 하는 것이다. 한국어교육 현장에서 학습자들에게 다양한 방법을 실험적으로 사용해 보고 자신만의 know-how를 찾는 것이다. 또 다른 방법은 연구를 통한 것이다. 많은 선행 연구들의 전문적인 이론들을 바탕으로 해서 보다 새로운 접근법을 찾아내는 것이다. 실제로 더 잘 가르치는 것은 오랜 경험에 의한 것도 있지만 경험에만 의존하다 보면 그 상태로 머무르게 되는 경향이 있다. 좋은 교육은 더 많은 지식, 더 정확한 지식을 가질 때 가능해진다. 이런 점에서 대학원에서의 연구는 매우 중요하다고 할 수 있으며 실제로 관련된 연구 논문들이 많이 생산되고 있다.

이렇게 ‘그리고’로 번역하는 것은 ‘and’와 ‘그리고’가 같은 의미이며 아울러 같은 성격의 접속사로 생각하기 때문이다. 이에 따라 교사들도 ‘and’를 ‘그리고’라고 가르친다. 그러나 영어 접속문의 ‘and’가 한국어로 ‘그리고’로 번역되는 경우는 특별한 경우(강조, 여러 사실의 나열)를 제외하고는 거의 없다. 아래의 예를 보자.

(35) 영어의 ‘and’의 한국어 번역

영어	한국어
He took off his hat <u>and</u> bowed.	그는 모자를 벗고 인사를 했다.
He promised to come, <u>and</u> he didn't.	그는 온다고 약속했지만 오지 않았다.
We walked <u>and</u> talked.	우리는 걸으면서 이야기했다.
She came <u>and</u> sat down next to me.	그는 와서 내 곁에 앉았다.
He fell <u>and</u> broke his arm.	그는 넘어져 팔을 다쳤다.
He tried <u>and</u> failed.	그는 시도했지만 실패했다.

(35)의 경우가 영어의 ‘and’를 자연스러운 한국어로 번역한 것인데, 이를 통하여 우리는 ‘and’를 ‘그리고’로 가르치면 안 된다는 것을 알 수 있다.

이제 이러한 문제를 언어학적으로 특별히 유형론적 관점에서 살펴보도록 한다. 우리의 논의는 영어의 ‘and’가 왜 한국어의 ‘그리고’가 아닐까 하는 데서부터 시작된다. 가장 근본적인 특징은 위에서 언급한 대로 영어의 ‘and’는 두 문장을 하나의 문장으로 만들어 줄 수 있지만, 한국어의 ‘그리고’는 원칙적으로 두 문장을 하나의 문장으로 만들지 못한다는 데 있다. 이것은 위 (33-35)에서 알 수 있다. (33)의 경우 두 문장을 하나의 문장으로 만들어주는 것은 ‘and’이다. 그러나 한국어의 경우 ‘그리고’는 (34)에서와 같이 하나의 문장으로 만들어 주지 못한다. 한국어의 ‘그리고, 그러나, 그런데’ 등은 그러한 기능을 갖지 못한다.¹⁹

한국어의 ‘그리고’가 접속사의 기능을 하지 못하는 것이 첫 번째 논의 내용이라면 두 번째 논의 내용은 한국어 모어 화자는 특별한 경우가 아니면 (34)와 같이 말하지 않는다. 즉, 연결된 두 행위나 사건을 분리하여 말하지 않고 (35)에서와 같이 한 문장으로 만들어 나타낸다.²⁰ 물론 모든 언어는 여러 문장을 합하여(접속) 하나의 문장으로 만들어 나타내는 것을 선호하지만 그 접속의 방법에는 차이가 있다. 다음 문장을 보자.

(36) a. 영어

① A fire broke out in the kitchen ② and the chef grabbed an extinguisher ③ and he put out the flames.

¹⁹ 이런 이유로 ‘그리고’ 등을 접속사라고 부르지 않고 대신 접속부사라고 부른다.

²⁰ 어느 언어 학습 앱에 이와 관련하여 아래와 같이 재미있는 표현이 있다(Migaku.com).

As a Korean learner, you've probably noticed that Korean sentences don't just stack up one after another like English does. Korean has this whole system of connector endings that glue clauses together in ways that feel totally different from how we do things in English. These endings attach directly to verbs and adjectives, letting you build complex thoughts without needing separate conjunction words every time. Pretty cool how it works once you get the hang of it. (한국어를 배우는 사람이라면, 아마 한국어 문장이 영어처럼 하나씩 단순히 이어지는 게 아니라는 점을 눈치챌 것이다. 한국어에는 절과 절을 이어주는 연결 어미 체계가 있는데, 이것이 영어의 방식과는 꽤 다르게 느껴진다. 이런 어미들은 동사나 형용사에 직접 붙어서, 매번 별도의 접속사를 쓰지 않아도 복잡한 생각을 자연스럽게 이어 갈 수 있게 해 준다. 익숙해지고 나면 그 작동 방식이 꽤 흥미롭고 멋지게 느껴진다.)

b. 한국어

- ① 부엌에서 불이 나자 ② 요리사가 소화기를 집어 들어 ③ 불을 껐다.

(36)에는 세 개의 사건 또는 행위가 있다. 영어에서는 이것을 단순 나열로 연결하고 있는 데에 비해, 한국어는 하나의 흐름으로 연결하고 있다. 이것을 달리 말하면 영어에서는 사건들을 분절된 개체로 인식하는 반면, 한국어에서는 세 개의 사건을 하나의 연쇄로 인식하고 있다. 이것은 ‘AND/WITH-언어’에서 말한 바 있는, 사건들의 개체성 또는 독립성을 중시하는 것(영어)과 사건들의 관계성을 중시하는 개념(한국어)과 다르지 않다.

위 (36b)에 있는 한국어의 경우를 좀 더 자세히 보면 마지막 절(③) 앞에 두 개(①, ②)의 중간절(*medial clause*)이 있는데, 이 중간절들은 다음 절과 연결되는 접속 표지(-자, -어)로 끝난다. 첫 번째 절은 ‘불이 난’ 사건을 제시하여 전체 문장의 배경이 되고, 두 번째 절은 주어의 행위(‘소화기를 집어 들어’)를 제시하여 마지막 문장의 결과(‘불을 끄’)가 있게 한 이유 또는 원인을 제시하고 있다. 이러한 방식의 연결은 한국어의 절 접속이 영어와 달리 단순히 사건을 나열하는 것이 아니라 각 절이 다음 절과 긴밀히 연결되면서 하나의 복합 사건을 단계적으로 구성한다는 점을 보여준다(Choi 2020).

절 접속과 관련된 과거의 유형론에서는 등위 접속(*coordination*)과 종속 접속(*subordination*)의 두 가지 유형으로만 보았다. 즉, 두 절이 연결은 되어 있지만 거의 각각 독립적으로 존재하는 접속이 등위 접속이라면 종속 접속은 한 절이 다른 절의 특정 문장 성분 속으로 완전히 내재(*embedded*)되어 독립성을 거의 완전히 상실한 절이라고 할 수 있다. 그런데 최근의 연구에 따르면 등위와 종속의 중간 지점에 있는 것이 위 한국어 예문과 같은 절 연쇄(*clause chaining*)이다. 따라서 절 접속의 유형은 아래와 같은 연속선 위에 놓인다.²¹

(37) 절 접속의 유형

등위 접속과 절 연쇄는 언어에 따라 다르게 실현되기도 하여, 한 언어에서 등위 접속으로 이루어지는 것이 다른 언어에서는 절 연쇄로 이루어진다. 예를 들어, 영어에 나타나는 아래 (38a)와 같은 접속은 등위 접속(*coordination*)이고, 한국어에 나타나는 (38b)와 같은 접속은 절 연쇄(*clause chaining*)이다.

(38) a. 영어의 등위 접속: I went to the zoo and I saw big animals.

b. 한국어의 절 연쇄: 나는 어제 동물원에 가서 큰 동물들을 보았다.

이 두 절 접속 방법에 나타나는 차이 가운데 절 접속의 특징을 보면 아래와 같다(Weisser 2015).

첫째, 절 접속은 하나의 문장 안에 많은 절들이 계속 길게 이어질 수 있는 구조이다. 위의 두 문장을 보면 영어와 한국

²¹ 언어는 그 자체가 복잡하고 다른 언어와의 접속이 많아 유형론적 관점에서 보면 몇 개의 유형적 틀로 구분되기보다는, 특성이 분명한 양쪽 극점 사이 또는 좌표의 어느 지점에 놓이는 경우가 많다. 따라서 해당 언어가 어떤 유형이라고 하더라도 그 언어의 특징은 그러한 경향을 갖는다는 정도로 이해하는 것이 좋다. 예를 들어, 우즈베크어는 한국어와 같은 OV 언어이지만 절 접속에 있어서는 한국어와 차이를 보이며, 경우에 따라서는 VO 언어인 영어와 비슷한 모습을 보인다. 이것은 역사적으로 볼 때 우즈베크어가 페르시아어, 러시아어 등과 같은 성격이 다른 언어와 접촉이 많았기 때문인 것으로 보인다.

어 모두 비슷한 구조를 갖는 것으로 보이지만 영어는 위의 문장을 아래 (39a)와 같이 두 개의 절로 나누어 발화해도 (38a)와 다를 바 없어 자연스럽게, 한국어는 두 개의 문장으로 나누어 발화하면 매우 어색한 발화가 된다.

(39) a. 영어: I went to the zoo. And I saw big animals. (○)

b. 한국어: 나는 어제 동물원에 갔다. 나는 큰 동물들을 보았다. (?)

접속사로 연결되는 영어의 경우는 절 하나에 사건 하나를 담아 독립된 사건의 나열로 표현하는 사건 분할(event segmentation)의 성격이 강한 데 반해, 연결어미로 연결하는 한국어는 사건들을 하나의 연속된 흐름(event stream)으로 묶어 더 큰 개념으로 나타내려는 성격이 강하기 때문에 절은 사건이 더해질수록 상당히 길어질 수 있다. 이런 점에서 한국어와 같은 절 접속은 연쇄적 구조(serial structure)이면서 열린 구조(open-ended structure)라고 할 수 있다. 따라서 한국어 교육에서는 아래와 같은 문제를 통한 교육이 필요하다.

(40) 다음 영어 문장을 한국어의 한 문장으로 번역해 보세요.

a. I got up early in the morning and washed my face. After that, I ate breakfast and went to school.

→

b. She opened the window. She looked outside and smiled.

→

c. We went shopping downtown, ate together merrily. And we came home late by taxi.

→

d. He took a shower and watched TV for an hour. He fell asleep at midnight.

→

둘째, 절 접속에서의 절은 동사와 최소한의 논항들로만 이루어진 작은 절(small clause)이라는 점이다. 이러한 점은 두 가지로 나타나는데 하나는 접속에서의 동일 주어 실현 문제이다. 아래의 예를 보자.

(41) a. 한국어: 오늘 나는 학교에 가서 / 친구를 만나서 / 놀았다.

b. 영어: Today, I went to school, / met my friend / and hung out with him.

위 (41)의 두 문장은 세 개의 절로 구성되어 있으며 주어는 '나' 또는 "I"로 동일하다. 그리고 두 언어 모두 세 개의 절 가운데 첫 번째 절에만 주어가 나타나고 나머지 두 개의 절에는 주어가 나타나지 않는다. 이런 점에서 한국어와 영어가 큰 차이는 없다고 할 수 있을지 모르나 동일 주어 실현 문제에 있어서 두 언어는 근본적인 차이가 있다. 그 차이는 영어는 등위 접속이기 때문에 기저형(underlying representation)에서는 아래 (42)와 같이 절마다 주어가 있는 구조인데 표면형(surface representation)에서는 발화의 편의상 주어들이 반복적으로 생략된 것이다.

(42) Today, I went to school, / and I met my friend, / and I hung out with him.

반면 한국어는 주어 생략이 아니라 주어 공유(subject sharing)이다. 즉, 문장 전체가 하나의 연속된 사슬(chain)이고 주어는 그 사슬 전체에 걸쳐 공유되고 있다. 이런 차이는 주어 복원의 관점에서 보면 더욱 분명해진다. 접속사로 연결된 영어의 경우는 주어를 복원하더라도 문장의 자연스러움에는 전혀 문제가 없지만, 부동사로 연결된 한국어의 경우에는 주어를 복원하면 매우 어색한 문장이 된다.

(43) a. 영어의 등위 접속: I went to the zoo, and I saw big animals.

b. 한국어의 절 연쇄: 나는 어제 동물원에 가서 나는 큰 동물들을 보았다. (???)

작은 절에서의 최소한의 논항과 관련된 또 하나는 위 (41)의 ‘놀았다’와 관련된 문제이다. 이에 해당하는 영어를 보면 ‘with him’이라 하여 ‘hung out’의 대상을 제시하고 있는 데에 반해, 한국어에서는 ‘놀다’의 논항인 ‘친구’는 해당 절에 논항으로 나타나지 않는다. 이것은 Weisser(2015)가 말한 ‘many clauses consist of nothing but a verb(동사 하나로만 구성된 절)’에 해당한다. 이 역시 공유라고 할 수 있는데 이 경우에는 그 대상이 목적어나 동반자이다. 즉, 절 접속에서의 공유 대상은 주어를 넘어 ‘participant’까지 포함된다. 따라서 아래와 같은 내용은 한국어 교육에 의미 있는 내용이 된다.

(44) 다음 영어 문장을 한국어로 번역해 보세요. (주어를 반복하지 않도록 자연스럽게 번역하세요.)

a. I woke up, and I washed my face, and I ate breakfast.

→

b. Mina listened to music while she studied.

→

c. The teacher entered the classroom, and the teacher started the lesson.

→

d. I visited my grandmother and had tea with her.

→

e. We went shopping, and we ate together, and we came home late.

→

셋째, 절 접속이 갖는 가장 큰 형태론적 특징은 마지막 동사를 제외한 중간절의 동사들이 불완전하다는 것이다. 즉, 마지막 동사가 정형 동사(finite verb)인 것과는 달리 중간절의 동사들은 비정형 동사(non-finite verb)들이어서,²² 한국의 경우에는 중간절에 과거 시제가 표시되지 않는다.²³ 이는 중간절에도 과거 시제가 표시되는 영어의 경우와는 차이가 있다.

한국어 교육의 관점에서 보면 영어의 등위 접속문과 같은 문장들을 한국어로 번역하는 교육이 필요한데 이때 한국어 문장이 절 접속이라는 것을 알면 중간절에는 시제 선어말어미가 결합하지 않는 것이 보편적인 것이 되고, ‘-지만, -는데’와 같이 시제 선어말어미와의 결합이 가능한 것이 특수한 것이 되므로 한국어 교육에 있어 한국어 교사의 선택과 집

²² 정형 동사는 주어에 따라 인칭, 수, 시제(현재/과거) 변화를 반영하여 문장의 서술어 역할을 하는 동사이며, 비정형 동사는 시제나 인칭 등이 표시되지 않은 원형, -ing, -ed 형태로 쓰여 명사, 형용사, 부사 역할을 하는 동사(준동사)를 말한다.

²³ 일반적으로 절 연쇄의 성격을 가진 언어는 선행절에 시제 표시가 없는 것이 일반적이지만 한국어는 선행절에 시제 표시가 있을 수 있다는 점에서 좀 특이하다(Choi 2020). 이런 점에서 볼 때 시제 선어말어미와 결합이 가능한 ‘-지만, -는데’ 등은 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있다.

중이 필요한 것이 어떠한 것들인지 알 수 있다.

이제 이러한 차이를 우즈베크어에 적용해 보자. 우즈베크어에서는 두 문장을 영어와 같이 접속사로 연결할 수도 있고 한국어와 같이 연결어미로 연결할 수도 있다는 것이 이 언어의 특징이다.

(45) 우즈베크어

- a. Men kecha hayvonot bog'iga bordim va(갔다. 그리고) men katta hayvonlarni ko'rdim. (acceptable)
- b. Men kecha hayvonot bog'iga borib(가서), men katta hayvonlarni ko'rdim. (very unnatural)

영어에서 본 접속사로 연결한 경우와 한국어에서 본 연결어미로 연결한 경우의 차이가 우즈베크어에서도 동일하거나 비슷하게 발견된다. 즉, 접속사로 연결하는 경우에는 시체가 각각의 절에 독립적으로 나타나지만, 연결어미로 연결하는 경우에는 선행절에는 시체가 표현되지 않는다. 그리고 접속사로 연결한 경우가 연결어미로 연결한 경우보다 주어 복원이 상대적으로 용이하다.

이제 우리의 관심은 ‘왜 등위 접속과 절 접속 사이에 이러한 차이가 나타날까’ 또는 ‘두 유형 사이의 이러한 차이는 무엇을 의미하는 것일까’ 하는 것이다. 그것은 등위 접속과 절 연쇄가 갖는 언어적 관점 때문이다. 앞에서 언급한 대로 등위 접속의 특징은 각각 개체성 또는 분리성에 기초하여 선행절과 후행절의 두 절을 각각 완결된 문장으로 제시하려는 분석적 관점으로 나타나는 반면, 절 연쇄 접속의 특징은 관계성에 기초하여 선행절과 후행절의 관계를 하나의 묶음으로 아우르는 종합적 관점으로 나타난다.

분석적 관점에서는 분리성이 중요하여 각 절이 독립성을 갖게 된다. 위에서 말한 등위의 개념이 이것이다. 독립성을 가진 절은 그 자체로 문법적으로 완전한 정문(well-formed sentence)이 되어야 하므로 주어와 시체가 모두 표시되어야 한다. 이러한 등위 접속에서는 절과 절의 연결은 상대적으로 단순화되어 절 접속에서의 논리는 크게 문법화되지 않는다. 반면에 종합적 관점에서는 개별 개체는 배경에 머무르고 사건의 흐름, 즉 관계에 집중한다. 이에 따라 관계를 표시하는 문법 장치인 조사나 연결어미는 매우 발달하게 되는 대신 선행절들의 시체나 후행절의 주어는 더 큰 문장 속에서는 잉여적인 것이 된다. 이런 경우 주어를 반복하면 어색해지고 심지어는 다른 의미로까지 해석된다. 결국 영어는 등위 접속의 속성을 그대로 가진 언어가 되고 한국어는 절 접속의 속성을 그대로 가진 언어가 된다. 그런데 우즈베크어는 양쪽의 성격을 다 가지고 있지만 양쪽의 성격을 완벽하게 갖지는 않는다.²⁴

(46) 대등 접속과 절 연쇄의 성격과 문법적 특징

구분	Coordination(등위 접속)	Clause Chaining(절 연쇄)
성격	독립적 사건 나열	사건의 흐름
문장 구조	완전한 문장(full sentence)의 나열	small clause의 열린 구조, 연쇄 구조
시체 표시	각 절이 독립적으로 표시	선행절에는 시체 표시 없음
주어 표시	생략 가능 & 각 절에 독립적	공존. 따라서 생략 필수적

그런데 문제는 영어나 우즈베크어의 접속사가 한국어의 연결어미만큼 충분한 의미 기능을 갖지 못한다는 데 있다. 아

²⁴ 이러한 우즈베크어의 모습은 대체로 터키어군 전체에 적용할 수 있을 수 있겠지만, 우즈베크어의 역사적 변천으로 인한 우즈베크어만의 특징이 있어 그대로 적용하기는 어렵다.

래의 문장을 보자.

- (47) a. I ate, and I went to school. 나는 밥을 먹고 학교에 갔다.
b. I ate, and I felt full. 나는 밥을 먹어서 배가 부르다.

위의 영어 예에서 두 문장은 모두 ‘and’로 접속되었는데 한국어로 번역하면 다른 연결어미를 사용하여야 한다. 만약 (47b)를 ‘먹고’로 번역한다면 완전한 비문(ill-formed sentence)이 된다. 이 내용은 아래의 예문들에서 그대로 나타나 어 느 어미로 번역을 하느냐에 따라 정문과 비문의 차이가 있고 자연스러움과 부자연스러움의 차이가 있다. 한국어 교사와 한국어 학습자들이 정확히 가르치고 정확히 배워야 하는 내용들이다.²⁵

(48) 한국어로 번역

- a. This movie is based on a true story and gives a powerful emotional impact and an important life lesson.

⇒ 이 영화는 실화를 바탕으로 한 것{①이고 / ②이어서} 감동을 주고 인생의 큰 교훈을 준다.

- b. He pressed the button, and the machine started, and it made a loud noise.

⇒ 그가 버튼을 {①누르고 / ②누르자} 기계가 {①작동하고 / ②작동하면서} 큰 소리를 냈다.

- c. The light went out, and as the library fell dark and people began to murmur, the lights came back on,

⇒ 불이 {①꺼지고 / ②꺼져} 도서관이 {①어두워지고 / ②어두워지자} 사람들이 {①웅성거리고 / ②웅성거리는 사이} 불이 다시 들어왔다.

4. 맺음말

지금까지 언어 유형적 관점에서 한국어에 나타나는 네 가지 모습을 살펴보았다. 부치사의 유형과 명사구 접속의 유형, 명사 중심 유형과 동사 중심 유형, 그리고 절 접속의 유형들이 그것이다. 위의 논의를 통해 한국어는 분명히 영어와 같은 언어와 그 성격이 많이 다르다는 것을 확인하였다. 그리고 이 4가지 유형은 모두 어순과 상관관계를 갖는 것들이다. 한국어 교사가 이와 같은 상관관계를 알고 그에 따른 보편적인 모습과 특수한 모습을 아는 것은 한국어 교육 현장에서 매우 의미 있는 것이다. 이를 달리 말하면 한국어 문법 하나하나에 대한 바른 교육에 앞서 교사가 먼저 한국어가 어떤 유형의 관점을 가진 언어인지를 이해하는 것이 중요하다.

마지막으로 덧붙이는 것은 우즈베크어의 특수성이다. 위에서 본 바와 같이 우즈베크어는 분명히 한국어와 같은 SOV 어순 유형을 가지고 있지만 그 내부의 구체적인 모습은 일반 SOV 언어와는 많은 차이가 있어 이에 대한 연구가 필요한 언어라 하겠다.

²⁵ 이를 주제로 한 학위논문들이 많다. 2026년에 발표된 기묘국제대학교 석사학위 논문에도 연결어미나 접속사 사용을 주제로 한 논문들이 있다. 예를 들어, “차가 막혔어. 그래서 늦었어.”와 같은 것은 영어나 우즈베크어에서는 접속사를 이용하여 한 문장으로 할 수 있지만 한국어에서는 접속사를 사용하면 한 문장이 되지 못하고 두 문장 그대로 남는다. 만약 “차가 막혔어. 그래서 늦었어.”라고 말한다면 여전히 초급에서 벗어나지 못하는 상태가 된다. 한국어에서는 “차가 막혀서 늦었어.”와 같이 연결어미를 활용하여 하나의 문장으로 만들 수 있어야 한다.

참고문헌

- 연재훈(2023), 「언어유형론 강의」, 태학사.
- 허용(2023a), 「외국어로서의 한국어학의 이해」(개정판), 소통.
- 허용(2023b), 「자연언어 말소리의 체계」, 한국문화사.
- Choi, S.(2020). “Development of clause chaining in Korean”, *Frontiers in Psychology*, 11, 256.
- Crystal, D.(2010). *The Cambridge Encyclopedia of Language* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Dryer, Matthew S. & Haspelmath, Martin (eds.)(2013), *WALS Online* (v2020.4) [Data set]. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13950591>(Available online at <https://wals.info>, Accessed on 2026-05-13.)
- Greenberg, J. H.(1963/1966), “Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements”, *Universals of Language* (2nd ed.), MIT Press.
- Labov, W.(2006), *The Social Stratification of English in New York City*, Cambridge University Press.
- Stassen, L.(2000). AND-languages and WITH-languages. *Linguistic Typology*, 4(1), 1-54.
- Weisser, P.(2015), *Derived Coordination: A Minimalist Perspective on Clause Chains, Converbs and Asymmetric Coordination*, De Gruyter (Berlin, München, Boston).
- <2026년 기묘국제대학교 한국어학과 석사학위 논문>
- Abdusattorova Munisa, “우즈베크어와 한국어의 명령 화행 비교와 교수 방안 연구: 간접 화행을 중심으로”.
- Boyturayeva Zebo, “우즈베크어권 학습자를 위한 한국어 시간 관계 연결어미 교육 방안 연구”.
- Gofrova Nodira, “우즈베크어와 한국어의 형용사 비교 연구”.
- LEE Jeong Won, “한국어와 우즈베크어의 서술어 비교 연구”.
- Sobirova Dilafroz, “우즈베크어권 학습자를 위한 한국어 관용 표현 연구: ‘마음’ 관련 표현을 중심으로”.
- Tleumuatova Sarbinaz, “카라칼파크어권 한국어 학습자들의 ‘그러-’ 계열 접속 부사 사용 양상 연구”.
- Won Jina, “한국어와 우즈베크어 보조동사 대조 연구: 구조와 상·양태의 의미 기능을 중심으로”.
- Yugay Viktoriya, “러시아어와 한국어의 파생법 비교 연구”.